

[1, 2]. З огляду на збільшення кількості пацієнтів з аномаліями прикусу, зокрема серед дітей та підлітків, актуальність цього питання зростає [3, 4]. Дистальне співвідношення молярів, яке супроводжується порушенням гармонії лицевого профілю, може призводити до значних естетичних і функціональних розладів [5, 6].

Одним із методів лікування цього порушення є дисталізація постійних молярів верхньої щелепи, що дозволяє досягти корекції зубощелепних аномалій та впливає на параметри лицевого відділу черепа [7, 8]. Вплив даного методу на морфологічні зміни лицевого скелета є важливим аспектом, що вимагає ретельного вивчення. Зокрема, врахування індивідуальних анатомічних особливостей пацієнтів, таких як тип росту щелеп, є вирішальним для досягнення стабільних результатів лікування.

Актуальність дослідження зумовлена потребою в подальшому вдосконаленні методів ортодонтичного лікування, що забезпечують ефективне та довготривале вирішення проблем, пов'язаних з аномаліями прикусу, і сприяють підвищенню якості життя пацієнтів.

Метою даного дослідження було вивчення змін параметрів лицевого відділу черепа внаслідок дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів через мезіальне зміщення бокових зубів, з горизонтальним напрямом росту щелеп.

Матеріал та методи дослідження. В дослідженні брали участь 52 пацієнти, які звернулися на кафедру ортодонції НМУ ім. О. О. Богомольця у віці 8-16 років з дистальним прикусом. Для визна-

чення особливостей морфологічної будови лицевого відділу черепа використовували 98 телерентгенограм голови, виконаних в бокових проєкції. Бокові телерентгенограми голови виготовляли на апараті «ORTHOPHOS» фірми «SIRONA SIDEXIS», при фокусній відстані 150 см, напрузі 65-75 кВ, час експозиції – 1,6-2,0 с, сила струму – 14 мА. Фіксацію голови здійснювали за допомогою цефалостата. Пучок променів направляли на середину зовнішнього слухового проходу. Для визначення особливостей будови лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальною оклюзією були вивчені 14 куткових і 9 лінійних параметри.

Напрямок росту щелеп визначали за величиною сумарного кута за Bjork [10].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9].

Результати та їх обговорення. Аналіз телерентгенограм голів пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів з горизонтальним напрямом росту щелеп показав, що в процесі дисталізації постійних молярів верхньої щелепи, відбувається збільшення $\angle \text{NSMP}$, SpPMP , PnOcP , лінійних – N-Gn , S-Go , A'-B' , M'-J' ; зменшення $\angle \text{PnMP}$ (рис. 1).

Рис. 1. Зміни параметрів лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, внаслідок мезіального зміщення бокових зубів, з горизонтальним напрямом росту щелеп до та після лікування.

Збільшення $\angle \angle NSMP$, $\angle SpPMP$ і зменшення $\angle PnMP$ пов'язане з обертанням мандибулярної площини вниз за годинниковою стрілкою відносно площини NS внаслідок дистального переміщення молярів.

Збільшення $\angle PnOcP$ відбувається завдяки обертанню оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки відносно площини NS через дистальне переміщення молярів.

На підставі аналізу зміни лінійних параметрів можна зробити висновок, що збільшення передньої

загальної лицевої висоти пов'язане зі збільшенням передньої нижньої лицевої висоти, а задньої загальної лицевої висоти – завдяки задній нижній лицевій висоті.

Дані, отримані в результаті рентгенологічного дослідження телерентгенограм голів в боковій проекції пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів з горизонтальним напрямом росту щелеп представлено в таблиці.

Таблиця

Зміни параметрів лицьового відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, внаслідок мезіального зміщення бокових зубів, залежно від напрямку росту щелеп

Параметри	Тип росту щелеп	
	горизонтальний	
	до лікування, $M \pm m$	після лікування, $M \pm m$
Кутові:		
$\angle SNA$	82,40±0,52	82,60±0,82
$\angle SNB$	80,40±0,79	80,20±0,67
$\angle ANB$	2,40±0,35	2,40±0,42
$\angle NAB$	171,40±0,79	171,80±0,46
$\angle SNPg$	82,40±0,45	81,20±0,32
$\angle NAPg$	174,40±0,65	176,17±0,83
$\angle NSAr$	121,80±0,88	119,20±0,65
$\angle SArGo$	140,20±0,27	140,60±0,45
$\angle ArGoGn$	129,80±0,88	129,32±0,94
$\angle NSMP$	28,00±0,72	29,87±0,37
$\angle PnSpP$	85,38±0,43	83,00±0,84
$\angle PnOcP$	76,25±0,72	77,53±0,27
$\angle PnMP$	62,50±0,48	60,12±0,22
$\angle SpPMP$	23,88±0,63	26,34±0,48
Лінійні:		
N-Gn	94,35±0,68	97,05±0,97
S-Go	66,22±0,23	68,87±0,68
S-PNS	41,21±0,48	42,19±0,84
Ar-Go	42,58±0,55	42,47±0,85
N-ANS	46,59±0,55	46,14±0,64
A'-B'	54,10±0,29	56,53±0,38
M'-J'	36,01±0,75	38,22±0,83
A'-M'	45,89±0,42	45,29±0,88
B'-J'	45,78±0,67	45,81±0,49

Схематичне зображення змін куткових і лінійних параметрів у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів і горизонтальним типом росту щелеп,

що відбувається внаслідок дисталізації постійних молярів верхньої щелепи, представлено на рисунку 2.

Рис. 2. Схематичне зображення зміни параметрів лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів з горизонтальним напрямком росту щелеп, що відбувається внаслідок дисталізації постійних молярів верхньої щелепи: а – до лікування; б – після лікування.

Отже, за результатами проведеного дослідження встановлено, що дистальне переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів і горизонтальним типом росту щелеп викликає значні морфологічні зміни в параметрах лицевого відділу черепа. Зокрема, ці зміни включають обертання оклюзивної площини та мандибулярної площини, що суттєво впливає на загальну конфігурацію обличчя. Аналіз отриманих даних підкреслює важливість індивідуалізованого підходу до ортодонтичного лікування, оскільки дисталізація молярів може мати різний вплив залежно від специфічних анатомічних особливостей пацієнта.

Висновки:

1. В ході дослідження встановлено, що дисталізація постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів і горизонтальним типом росту щелеп призводить до значних змін у параметрах лицевого відділу черепа, зокрема до обертання оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки та мандибулярної площини вниз за годинниковою стрілкою.

2. Виявлено, що збільшення передньої та задньої лицевих висот внаслідок дисталізації молярів є суттєвими факторами, що впливають на загальну морфологію обличчя. Збільшення передньої нижньої лицеві висоти та задньої нижньої лицеві висоти підтверджує структурні зміни, що відбуваються під час лікування.

3. Результати дослідження свідчать про необхідність індивідуалізованого підходу до вибору ме-

тодів лікування для пацієнтів з дистальним прикусом, з урахуванням типу росту щелеп, для досягнення стабільних та прогнозованих результатів.

Література:

1. de Lira Ade L, Prado S, Araújo MT, Sant'Anna EF, Ruellas AC. Distal movement of upper permanent molars using midpalatal mini-implant. *Dental Press J Orthod*. 2013 Mar 15;18(2):18.e1-5. doi: 10.1590/s2176-94512013000200006.
2. Gianelly AA. Distal movement of the maxillary molars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1998 Jul;114(1):66-72. doi: 10.1016/s0889-5406(98)70240-9.
3. Alshammari A, Almotairy N, Kumar A, Grigoriadis A. Effect of malocclusion on jaw motor function and chewing in children: a systematic review. *Clin Oral Investig*. 2022 Mar;26(3):2335-2351. doi: 10.1007/s00784-021-04356-y. Epub 2022 Jan 5.
4. De Ridder L, Aleksieva A, Willems G, Declerck D, Cadenas de Llano-Pérula M. Prevalence of Orthodontic Malocclusions in Healthy Children and Adolescents: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Jun 17;19(12):7446. doi: 10.3390/ijerph19127446.
5. Londono J, Ghasemi S, Moghaddasi N, Banninarian H, Fahimipour A, Hashemi S, Fathi A, Dashti M. Prevalence of malocclusion in Turkish children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Clin Exp Dent Res*. 2023 Aug;9(4):689-700. doi: 10.1002/cre2.771.
6. Caruso S, Nota A, Ehsani S, Maddalone E, Ojima K, Tecco S. Impact of molar teeth distalization

with clear aligners on occlusal vertical dimension: a retrospective study. *BMC Oral Health*. 2019 Aug 13;19(1):182. doi: 10.1186/s12903-019-0880-8.

7. Paranna S, Shetty P, Anandakrishna L, Rawat A. Distalization of Maxillary First Permanent Molar by Pendulum Appliance in Mixed Dentition Period. *Int J Clin Pediatr Dent*. 2017 Jul-Sep;10(3):299-301. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1454.

8. Kinzinger GS, Wehrbein H, Gross U, Diedrich PR. Molar distalization with pendulum appliances in the mixed dentition: effects on the position of unerupted canines and premolars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2006 Mar;129(3):407-17. doi: 10.1016/j.ajodo.2005.12.004.

9. Rohach IM, Keretsman AO, Sitkar AD. Pravylny vybranyy metod statystychnoho analizu – shlyakh do yakisnoyi interpretatsiyi danykh medychnykh doslidzhen [Correct choice of statistical analysis method is the key way to high-quality interpretation of data of medical research]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriya "Medytsyna"*. 2017;2(56):124–128 (in Ukrainian).

10. Davidovitch M, Eleftheriadi I, Kostaki A, Shpack N. The use of Bjork's indications of growth for evaluation of extremes of skeletal morphology. *Eur J Orthod*. 2016;38(6):555-562. doi:10.1093/ejo/cjv084

EARTH SCIENCES

УДК 502/504, 523, 524, 551, 556

Стасив И. В.

Геолог-краевед

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13293954>

ГИПОТЕЗА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ, ВЫЗВАННЫХ ПЛАНЕТОЙ X.

Stasiv I.V.

Local Geologist

HYPOTHESIS ABOUT THE ORIGIN OF GLOBAL CATASTROPHES ON PLANET EARTH, CAUSED BY PLANET X.

Аннотация

В статье автором представлена гипотеза о происхождении глобальных катастроф, таких как ледниковые периоды и Всемирные потопа на планете Земля, вызванных прохождением загадочной Планеты X. Приведено краткое описание процессов образования континентов и происхождения воды на Земле, последствий от падений крупных метеоритов, астероидов и комет. Дано заключение о существовании Планеты X и необходимости скорейшего ее выявления, чтобы избежать человечеству серьезных катастрофических последствий, в случае появления вблизи Земли.

Abstract

In the article, the author presents a hypothesis about the origin of global catastrophes, such as ice ages and global floods on planet Earth, caused by the passage of the mysterious Planet X. A brief description of the processes of formation of continents and the origin of water on Earth, the consequences of falls of large meteorites, asteroids and comets is given. A conclusion is given about the existence of Planet X and the need to identify it as quickly as possible in order to avoid serious catastrophic consequences for humanity in the event of its appearance near the Earth.

Ключевые слова: Планета X; планета Земля; формирование планет Солнечной системы; образование континентов; образование воды; происхождение глобальных катастроф.

Key words: Planet X; planet Earth; formation of planets in the solar system; formation of continents; water formation; the origin of global catastrophes.

Введение. В истории развития Земли, возраст образования которой уже около 4,5 миллиарда лет, наблюдались периоды многочисленных глобальных катастроф разрушительного характера, во время которых континенты сдвигались, происходили мощные извержения вулканов и землетрясения, падения метеоритов. Еще эти катаклизмы часто сопровождалась ледниковыми эпохами или Всемирными потопами, приводящими к массовым вымираниям животных и гибели растений.

Прошедший Всемирный потоп около 12-15 тысяч лет назад, стал последней большой планетарной катастрофой, широко распространенной в историко-мифологических представлениях многих народов Европы, Азии, Америки и Австралии, Азии, Америки и Австралии, сюжеты которых были очень схожи в общих деталях между собой и мало чем отличались друг от друга, несмотря на удаленность, проживавших на то время народов. В их библейских повествованиях описывалось, что данная катастрофа произошла много тысяч лет тому назад, сопровождаясь страшными потопами, погружениями части суши на дно морей и океанов, землетрясениями, извержениями вулканов, а так же гибелью практически всех проживающих людей

и животных на Земле. Многие исследователи мифологий, анализируя источники целого ряда религиозных легенд и описаний, пришли к выводу, что датировка этого происшествя была примерно одинаковая – около 12 -15 тысяч лет назад, но никто из них толком не может объяснить его происхождение, динамику и механизм.

У большинства ученых также нет единого мнения, как это произошло. Часть из них убеждена, что данный Всемирный потоп, был вызван постепенным повышением уровня воды в процессе таяния ледников. Другие придерживаются модели внезапного и резкого затопления поверхности Земли от очень большой приливной волны воды, вызванной вулканическим взрывом или ударом космического тела (астероидом, метеоритом, кометой). Однако значительная часть научных предположений о причинах этой глобальной катастрофы, постигшей Землю 12-15 тысяч лет назад, сходятся на том, что она все-таки была вызвана, в результате столкновения с крупным космическим телом. Подобные глобальные космические катастрофы на протяжении сотен миллионов лет неоднократно происходили в истории Земли.

Актуальность и цель данной статьи состоит в том, что изучив и проанализировав имеющиеся материалы о последнем Всемирном потопе, я решил